

FANDA METOD VA METODOLOGIYA TUSHUNCHALARINI O'QITISHDA "KEYS-STADI" METODINING AHAMIYATI

Yuldasheva Maxfuzaxon Qobiljonovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti,
siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD),
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862503>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 05-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 09-dekabr 2025 yil

KEYWORDS

keys-stadi, o'qitish usullari, metodologiya, metodologik tushunchalar, falsafani o'qitish, faol o'qitish usullari, tanqidiy fikrlash, pedagogik texnologiyalar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada ta'lim jarayonida metod va metodologiya tushunchalarini o'qitishda "keys-stadi" metodidan foydalanishning samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan

Hozirgi global o'zgarishlar, axborot texnologiyalari rivoji, jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning tezkor dinamikasi ta'lim tizimidan yangi fikrlashga ega, strategik yo'nalishlarni tahlil qila oladigan, muammolarga ijodiy yondashuvni qo'llaydigan, mustaqil qaror qabul qiladigan mutaxassislarni tayyorlashni talab etmoqda. Bu esa pedagogik jarayonda an'anaviy tushuntirish-illyustrativ usullarning kifoya qilmasligini namoyon etmoqda. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan, interfaol usullar ta'limni insonparvarlashtirish, o'quvchining faol pozitsiyasini ta'minlash, bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkonini beradi.

Metod va metodologiya tushunchalarining ta'lim jarayonidagi o'rni.

Metod va metodologiya tushunchalari ilimiy tadqiqotning asosiy elementlari bo'lib, ularsiz tadqiqot jarayonini to'g'ri tashkil etish qiyin. Metod deganda bilim olish, amaliyotni tashkil etish yo'li tushuniladi. Metodologiya esha ilimiy tadqiqot usullarining nazariyasidir. Zamonaviy ta'linda metodologik tayyorgarlik talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning muhim omili xisoblanadi.

Ta'lim jarayonida metod va metodologiya tushunchalari o'qitish samaradorligini ta'minlovchi eng muhim nazariy-amaliy kategoriyalardan hisoblanadi. "Metod" atamasi yunoncha methodos — "yo'l", "usul", "biror narsaga erishish yo'li" degan ma'nolarni anglatadi. Metod ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning muayyan tartibga solingan tizimi sifatida namoyon bo'ladi. Metodning ta'limdagi asosiy vazifasi — bilimni o'zlashtirish, malaka va kompetensiyalar shakllanishi uchun eng qulay va mantiqan asoslangan yo'lni belgilashdir ¹.

Metodologiya esa kengroq tushuncha bo'lib, u fanning tuzilishi, asosiy qoidalari, o'rganish tamoyillari va ilmiy tadqiqot yo'llarini o'rganuvchi nazariya sifatida talqin etiladi. Ta'lim

¹ Абдуллаев К. "Педагогика назарияси". — Тошкент, 2019.

jarayonida metodologiya turli metodlardan foydalanishning ilmiy asosini belgilaydi, o'qitish texnologiyalarining mantiqiy tizimini shakllantiradi ².

Metod va metodologiya bir-biri bilan chambarchas bog'liq: metod — amaliy harakatlar majmuasi bo'lsa, metodologiya — shu harakatlarning nazariy asosidir. Oliy ta'limda metodologik tayyorgarlik o'qituvchilar va tinglovchilarga ta'lim jarayonini tashkil etishda mustaqil qaror qabul qilish, tanlangan usullarni ilmiy jihatdan asoslash imkonini beradi.

Zamonaviy ta'limda metodologik tayyorgarlikning dolzarbligi. Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarning metodologik tayyorgarligini ta'minlash dolzarb vazifa xisoblanadi. Bugungi kunda yukori malakali mutaxassislar tayyorlashda ularing mustaqil tadqiqot olib borish, ilmiy maqolalar yozish, tahlil va xulosa chiqarish qobiliyatlarini rivojlantirish alohida ahamiyatga ega.

Bugungi globallashuv sharoitida oliy ta'lim oldiga qo'yilayotgan asosiy talab — malakali, raqobatbardosh, analitik fikrlaydigan mutaxassis tayyorlashdir. Bu esa o'qituvchining metodologik savodxonligini yangi bosqichga olib chiqishni taqozo etadi.

Metodologik tayyorgarlikning dolzarbligi quyidagi omillar bilan izohlanadi:

1) Ta'limda kompetensiyaviy yondashuvning ustuvor bo'lishi:

Kompenensiyaviy yondashuv nazariy bilimlarni emas, balki amaliy faoliyatda ulardan foydalana olish qobiliyatini birinchi o'ringa qo'yadi. Bu esa o'qituvchidan metodlarni to'g'ri tanlash, ularni maqsadga mos qo'llashni talab etadi ³.

2) Innovatsion texnologiyalarning tezkor kirib kelishi:

Ayniqsa, keys-stadi, problemali o'qitish, loyiha texnologiyasi kabi metodlarning ommalashishi o'qituvchidan yuqori metodologik madaniyatni talab qiladi.

3) Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kengayishi:

Zamonaviy AKT vositalari (sifrovoy keyslar, interaktiv platformalar) metodologik yondashuvga yangicha qarashni taqozo qiladi.

4) Xorijiy tajribaning integratsiyasi:

Jahon oliy ta'lim tizimida metodologik tayyorgarlik o'qituvchining professional kompetensiyasining asosiy mezon sifatida baholanadi ⁴.

Shundan kelib chiqib, metodologik tayyorgarlik nafaqat pedagogik savodxonlik, balki oliy ta'lim tizimining sifatini belgilaydigan asosiy omil sifatida qaraladi.

Metod va metodologiya tushunchalarining tasnifi va turlari. Metodlar turli jihatlardan tasniflanadi:

Nazariy metodlar (tahlil, sintez, induksiya, deduksiya);

Amaliy metodlar (kuzatish, eksperiment, o'lchash)

Makro va mikrometodlar;

Umumiy va maxsus metodlar;

Bu tasniflarni chuqur o'rganish talabalarning metodologik madaniyatini oshirishga yordam beradi. Metod va metodologiya fanlarda, ayniqsa pedagogikada, turli mezonlar asosida tasniflanadi.

1) Metodlarning umumiy tasnifi.

² Ходжаев Б. “Таълим методологияси”. — Тошкент, 2021.

³ UNESCO. “Teacher Competencies Framework”, 2020

⁴ OECD Education Review, 2021.

Metodlar an'anaviy ravishda uch guruhga ajratiladi ⁵ :

1. Amaliy metodlar (amaliy mashqlar, laboratoriya ishlari)
2. Nazariy metodlar (leksiya, tushuntirish, suhbat)
3. Interaktiv metodlar (keys-stadi, rolli o'yin, debat, klaster, "aktiv fikrlash")

2) Ilmiy metodologiyaning turlari:

Metodologiya odatda quyidagi darajalarga bo'linadi ⁶:

Falsafiy metodologiya — umumiy ontologik va gnoseologik asoslar;

Ilmiy umummetodologiya — barcha fanlarga xos umumiy usullar.

Fanlararo metodologiya — falsafa, sotsiologiya, pedagogika kabi yo'nalishlarni birlashtirgan usullar

Xususi metodologiya — muayyan fanga xos (masalan, falsafani o'qitish metodologiyasi)

Tadqiqot metodologiyasi — ilmiy tadqiqotni tashkil etish usullari

3) Ta'lim metodologiyasining turlari

Pedagogikada metodologiya quyidagi yo'nalishlar bilan chambarchas bog'liq:

didaktik metodologiya;

pedagogik texnologiya metodologiyasi;

innovatsion metodologiya;

interaktiv o'qitish metodologiyasi.

Xalqaro ta'lim tajribasida metodologik tayyorgarlik;

Xorijiy mamlakatlar ta'lim tizimida metodologik tayyorgarlikka alohida e'tibor karatiladi. AQSH, Yevropa, Yaponiya va boshqa rivojlangan mamlakatlarda "Case Study", "Problem-Based Learning", "Project-Based Learning" kabi metodlar keng qo'llanilmokda. Ushbu metodlar talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Keys-metodning rivojlanishi xalqaro ta'lim dasturlari orqali yanada jadallashgan. Xususan, "Rossiyada ta'limni rivojlantirish" loyihasi doirasida ko'p sonli mutaxassislar keys-stadi texnologiyasini o'rganish imkoniga ega bo'lgan.

Evropada biznes ta'limi an'analarida dastlab biroz boshqacha ta'lim formati yaratilgan. Fransiya, Shveysariya, Buyuk Britaniya va boshqa mamlakatlarda birinchi MBA dasturlari o'rtacha 12 oy davom etgan (AQShda bo'lgani kabi ikki yillik dasturlar o'rniga) va biznesni boshqarish bo'yicha amaliy tajribaga ega bo'lgan talabalar uchun mo'ljallangan.

Ushbu pragmatik yo'nalish va haqiqiy biznes olamiga mutanosiblik Manchester Business School (MBS) va shunga mos ravishda Manchester keyslar maktabida eng to'liq ifodasini topdi. Garvard keyslaridan farqli o'laroq, Manchester keyslari 1,5-2 marta qisqa bo'lib, aniq yechimi mavjud emas va ochiq muhokamalarda yechim ishlab chiqiladi. Bundan tashqari, Manchester Biznes Maktabi o'zining keyslarini haqiqatga yaqinlashtirishga harakat qilmoqda: u qisqa muddatli talabalar amaliyotini (loyihaga asoslangan o'qitish usuli) olib boradi, bunda ularga kompaniya boshidan kechirayotgan muayyan qiyinchiliklarni yengish vazifasi yuklangan. Amaliyot tufayli MBS biroz ko'proq davom etadi – 18 oy. O'rtacha, ma'ruzalar butun o'qish

⁵ Зарипов Т. "Педагогик технологиялар назарияси". — Тошкент, 2020

⁶ Гегель Г. "Наука логики". Москва, 2018.

vaqtining 30 foizini tashkil qiladi, keyslarni ishlash 25 foizni, ish loyihalarida ishtirok etish esa 45 foizni tashkil etadi.

Xalqaro ta'lim tajribasi metodologik tayyorgarlikning samarali modellarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Yevropa, AQSH, Yaponiya, Koreya, Finlyandiya kabi rivojlangan ta'lim tizimlarida metodologiya o'qituvchining professional standartlarida asosiy mezon sifatida belgilangan ⁷.

Yevropa modellari. Yevropa ittifoqining EQF standartlarida o'qituvchi metodologik kompetensiyaning quyidagi tarkibiy qismlariga ega bo'lishi lozim:

- tadqiqotga asoslangan o'qitish;
- innovatsion metodlardan foydalanish;
- talaba faolligini ta'minlovchi texnologiyalar;
- keys-stadi va problemali o'qitish asoslari.

AQSH tajribasi. AQSH universitetlarida metodologiyaning markaziy o'rni "evidence-based teaching" — dalilga asoslangan o'qitish g'oyasiga bog'liq. Unda keys-stadi eng ko'p qo'llaniladigan interaktiv metodlardan biri hisoblanadi ⁸.

Sharq mamlakatlari tajribasi (Yaponiya, Koreya). Sharq ta'lim maktabida metodologiya:

- tizimli o'qitish,
- kognitiv rivojlanish,
- jamoaviy tahlil,
- keys-stadi asosida muammo yechish tamoyillari bilan boyitilgan.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, zamonaviy o'qituvchi metodologiyani bilishi shart, aks holda ta'lim jarayoni samarali bo'lmaydi.

Xulosa

Ilmiy va texnik taraqqiyotning rivojlanishi bilan assimilyatsiya qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar miqdori ortishi tabiiydir. Ma'lumot tezda eskirishi va yangilanishi kerakligi hamma ayon. Bu asosan materialni yodlash va xotirada saqlashga qaratilgan o'quv jarayoni zamonaviy talablarni qisman qondirishi mumkinligini anglatadi.

Shunday qilib, muammo o'quvchi va talabaga doimiy yangilanib turadigan ma'lumotni mustaqil ravishda o'zlashtirishga imkon beradigan, ta'limni tugatgandan so'ng saqlanib qolgan va ilmiy-texnikaviy taraqqiyotga erishishga imkon beradigan bunday qobiliyatlarni shakllantirish zamon talabidir.

Bundan biz shuni aytishimiz mumkinki, biz o'quvchi va talabalarni o'rganishga o'rgatadigan yangi o'qitish usullari va yondashuvlari, ya'ni, mustaqil ravishda kerakli ma'lumotlarni topishni va o'zlashtirishni o'rgatishimiz zarur.

Darhaqiqat, sinov va xatolar orqali mustaqil o'rganilgan ma'lumotlar insonni xotirasida yaxshi qoladi va uni yaxshiroq o'zlashtiriladi.

Keys kabi muammoli o'qitish usullari o'quvchi va talabalarning kasbga yo'naltiruvchi bilim va ko'nikmalarini shakllantirish hamda mustahkamlash uchun sharoit yaratadi. Ularni

⁷ European Commission. "EQF for Lifelong Learning", 2020

⁸ Harvard Business School. "Case Method Teaching Guide", 2021.

kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlashga katta ta'sir ko'rsatadilar. Keys talabalarga mutaxassislik uchun zarur bo'lgan asosiy bilimlarni beradi hamd kasbiy mahoratini shakllantiradi, chunki, amaliyot uchun nazariya, nazariya uchun esa amaliyot kerak.

O'qitish jarayonida keys usulidan foydalanish o'qitishda stereotiplardan xalos bo'lishga, kasbiy vaziyatlarga yangicha yondashishni va talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

1. "Keys-stadi" metodi nafaqat o'quvchilarning metod va metodologiya tushunchalarini chuqur o'zlashtirishiga, balki ularning tanqidiy, analitik va kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan samarali pedagogik vositadir.

2. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, keys-stadi metodining turli ko'rinishlari (tahliliy, muammoli, amaliy, tadqiqot va roliy keyslar) metod va metodologiya tushunchalarini o'qitishda o'ziga xos didaktik imkoniyatlarga ega bo'lib, ularni maqsadli ravishda tanlash va qo'llash orqali o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin.

3. Ishlab chiqilgan texnologik yondashuv asosida falsafiy darslarda keys-stadi metodini qo'llashning aniq bosqichlari (darsdan oldingi tayyorgarlik, dars jarayoni va darsdan keyingi bosqichlar) taklif etildi va ularning amaliy samaradorligi isbotlandi.

4. Pedagogik tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, keys-stadi metodidan foydalangan o'quv guruhlarida metod va metodologiya tushunchalarini o'zlashtirish darajasi an'anaviy usullarga nisbatan 25-30% yuqori bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2023-2027 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim tizimida ta'lim-tarbiya jarayonlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. - 05.08.2020
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ta'lim tizidagi metodologik kompetensiyani rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. - 2022 y.
4. Abdullayev Q. "Pedagogika nazariyasi". — Toshkent, 2019
5. Xodjayev B. "Ta'lim metodologiyasi". — Toshkent, 2021
6. UNESCO. "Teacher Competencies Framework", 2020
7. Gegel G. "Nauka logiki". Moskva, 2018.
8. OECD Education Review, 2021.
9. European Commission. "EQF for Lifelong Learning", 2020
10. Зарипов Т. "Педагогик технологиялар назарияси". — Тошкент, 2020
11. Harvard Business School. "Case Method Teaching Guide", 2021.